

**TAKOMILLASHGAN YOMG'IRLATISH QURILMASINING DALA SINOVLARI
NATIJJALARI**

**¹Xudoyorov Zafarjon Jumayevich ²Omonov Dilmurat Sadiyevich ³Abdiyev Navro'z
Erkinovich**

¹Toshkent davlat agrar universiteti, t.f.n., dotsent, O'zbekiston ²Toshkent davlat agrar universiteti, katta o'qituvchi ³Toshkent davlat agrar universiteti, assistent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083744>

***Annotatsiya.** Maqola o'rmon va qishloq xo'jalik ekinlarini yomg'irlatib sug'orishga tadqiqotlariga bag'ishlangan. Nazariy va amaliy tadqiqotlar natijasida ishlab chiqilgan yomg'irlatish qurilmasining dala sinovlari natijalari keltirilgan. Yomg'irlatish mashinalarini ishlab chiqarishni mahalliyashtirish uchun tavsiyalar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** Yomg'irlatish, yomg'irlatib sug'orish, suv tomchisi, yomg'irlatish intensivligi, deflektorli nasadka, tejamkor sug'orish, suv qatlami.*

Kirish. Mamlakatimiz yer-suv resurslaridan samarali foydalanishda, jumladan tannarxi arzon, jahon andozalari talablariga javob beradigan mo'l va sifatli o'rmon va qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda resurstejamkor sug'orish texnologiyalarini ishlab chiqish, takomillashtirish hamda joriy etishni jadallashtirishni taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev "iqlimning keskin o'zgarishi, suv resurslarining kamayib borishi insoniyat uchun kelajakdagi emas, aynan bugungi kundagi dolzarb muammoga aylanganligini, bu esa dunyo miqyosida qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi, aholi salomatligi va daromadiga jiddiy xavf solayotganligini" ta'kidlaydi [1]. Buning uchun respublikamiz iqlim sharoitini hisobga olib, o'rmon va qishloq xo'jalik ekinlarini tejamkor sug'orish texnologiyalarini sohaga tadbiiq etishni jadallashtirish zarur. Yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi shunday texnologiyalardan biridir.

Tadqiqotning metodologiyasi va obyekti. Qishloq xo'jaligida tejamkor sug'orish texnologiyalarini sohaga izchillik bilan tadbiiq etish chora-tadbirlari suv taqchilligi muammosini hal etishga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Tejamkor sug'orish texnologiyalari ichida yomg'irlatib sug'orish usuli o'z o'rniga ega. Ba'zi xorijiy davlatlarda (RF, Belurus Respublikasi, Ukraina va boshqalar) yomg'irlatib sug'orish usuli qishloq xo'jalik ekinlari melioratsiyasining 60-80 % gacha qismini tashkil etadi. Ko'plab ilmiy ishlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yomg'irlatib sug'orish texnologiyasida iqlim sharoiti ta'sirida suvning sug'orish jarayonida (suv tomchilarining sepilish vaqtida bug'lanishi, shamol tezligi natijasida suv tomchilarini sug'orish maydonidan uchirib ketilishi) yo'qotilishi 22-24 %, ba'zi holatlarda 40% gacha yetishi mumkin, ilmiy asoslanmagan sug'orish jarayonida to'proqning yuvilishi kabi salbiy jarayonlar yuz beradi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Toshkent davlat agrar universitetida yomg'irlatish qurilmasi ustida nazariy va amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Tadqiqotlar natijasida yomhirlatish qurilmasining texnik va texnologik parametrlari asoslandi, tajriba nusxasi tayyorlandi va dala sinovlari o'tkazildi.

Takomillashtirilgan yomg'irlatish qurilmasining dala sinovlari Toshkent viloyati, Quyichirchiq tumanida "Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi" ekin maydonlarida o'tkazildi.

Dala sinovlari yomg'irlatish balandligi 0,7 m, suv deflektorning qiyalik burchagi 250 , suv quvuridagi bosim 0,12 MPa qiymatlarda o'tkazildi. Yomg'irlatish qurilmasining ishchi tezligi 0,02 m/s etib belgilandi.

Dala sinovlari GOST ISO 15886-2017 "Qishloq xo'jalik sug'orish jihozlari. Yomg'irlatish apparatlari. Taqsimot parametrlarini aniqlash va sinash uslublari" bo'yicha o'tkazilib, yomg'irlatish qurilmasining aniqlangan ish ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan. Qurilmaning bir marta o'tishida hosil bo'ladigan suv qatlamining dala sinovlarida olingan yomg'irlatish chastota grafigi 1-rasmdagi epyurada, suv qatlamining qiymati 2-rasmdagi hajmiy grafikda keltirilgan.

Me'yoriy hujjatlarda yomg'irlatish mashinalarining qamrov kengligini chetki nasadkaning o'rnatilish nuqtasidan keyingi yomg'irlatilgan yuzaning 3/4 qismini hisobga olish tavsiya etiladi [2; 3; 4].

1-rasm. Suv qatlamining dala yuzasida taqsimlanish chastota grafigi: I-cuv qatlamining o'rtacha qiymati; II-ko'p sug'orilgan suv qatlami chegarasi; III-kam sug'orilgan suv qatlami chegarasi. V_s -samarali sug'orilgan yuz; AB va SD kam sug'orilgan yuz (uchburchak ko'k shakl bilan nasadkarni joylashish sxemasi ko'rsatilgan).

2-rasm. Qurilma bir o'tishida hosil qilgan suv qatlami epyurasi

$AB=CD=2,625$ metr deb qabul qilsak, mashinaning qamrash kengligi $V=20,25$ metrga teng. Tadqiqotlarda samarali sug'orilgan yuz $V_s=14,6$ metr yoki 71 %, kam sug'orilgan yuz 29 % ni tashkil etdi. Ko'p sug'orilgan yuz kuzatilmadi. Nasadkalar orasida samarali sug'orilgan yuz 96% ga, kam sug'orilgan yuz 4% ga teng. O'z navbatida samarali sug'orish koeffitsiyenti mos ravishda $K_{sam} = 0,71$ ba $K_{sam} =0,96$ ni tashkil qildi. B yuz uchun variatsiya koeffitsiyenti 40,6

ga, o'rtacha og'ishlar 5,31 va sug'orishning bir xilligi koeffitsiyenti (Xristiansen bo'yicha) 98,0 ga teng. Xuddi shu koeffitsiyentlar 2b yuza uchun mos ravishda 7,6, 1,23 va 99,5 ni tashkil etdi.

Yomg'irliatish intensivligi $I_{int} = 0,234$ ga tengligi aniqlandi.

1-jadval Yomg'irliatish qurilmasining dala sinovlari natijalari

T/p	Qo'rsatkichlarning nomlanishi	Ko'rsatkichlarning o'lchov birligi	Ko'rsatkichlarning qiymati	
			Dastlabki talablar bo'yicha	Sinov natijalari bo'yicha
1.	Yomg'irliatish intensivligi	мм/мин		0,234
2.	Qurilma bir o'tishda hosil qilgan suv qatlami			
	I. BC oraliqda:			
	-o'rtacha suv qatlami	мм		16,21
	- chetga og'ishlar	мм		1,23
	-variatsiya koeffitsiyenti	%		7,6
	-sug'orishning bir xilligi koeffitsiyenti (Xristiansen bo'yicha)			99,5
	- samarali sug'orilgan yuza	%		94
	- kam sug'orilgan yuza	%		4
	-ko'p sug'orilgan yuza	%		-
	-samarali sug'orish koeffitsiyenti			0,94
	II. AB va CD oraliqlar bilan birga			
	-o'rtacha suv qatlami			13,07
	- chetga og'ishlar	мм		5,31
	-variatsiya koeffitsiyenti	мм		40,6
	-sug'orishning bir xilligi koeffitsiyenti (Xristiansen bo'yicha)	%		98,0
	-samarali sug'orilgan yuza			71
	-kam sug'orilgan yuza	%		29
	-ko'p sug'orilgan yuza	%		-
	-samarali sug'orish koeffitsiyenti	%		0,71
3.	Suv sarfi	м ³ /га		162,2

Xulosa. Deflektor nasadkali yomg'irliatish qurilmasining konstruktiv-funksional strukturasi takomillashtirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda olingan natijalar va asoslangan texnik-texnologik ko'rsatkichlar bo'yicha yomg'irliatish mashinalarini ishlab chiqarishini mahalliyashtirish nazarda tutilgan va ishchi chizmalari ishlab chiqilmoqda.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Inson qadri, uning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlari uchun. [Matn]Sh.M.Mirziyoyev, -Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022.-416 b.
2. Mashiny dojdeval'nyye podviynyye Chast' 1 Eksplyuatatsionnyye xarakteristiki i metody laboratornyx i polevyx ispytaniy (ISO 8224-1:2003, IDT) Izdaniye ofitsial'noye Moskva Standartinform 2020. prinyat Uzstandartom Mejsosudarstvennym sovetom po standartizatsii, metrologii i sertifikatsii (protokol ot 26 maya 2004 g. No 25).

3. RD 70.11.1–89 Mashinı i ustanovki dojdeval'nyye. Programma i metodika ispytaniy. – 68 s.
4. 4.GOST ISO 15886-2017 “Qishloq xo‘jaligini sug‘orish uskunalari. Yomg‘irnatish apparatlari. Suv tomchisini taqsimlanish parametrlari aniqlash va sinov usullari”.
5. Xudoyorov, Z.J. Deflektorli nasadkali yomg‘irnatish qurilmalarining texnologik parametrlari. O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi. Agrar-iqtisodiy, ilmiy-ommabop jurnal. 2022-yil, Noyabr №11. 39-40 b.
6. Xudoyorov Z.J., Omonov D. Deflektorli nasadka bilan past bosimda yomg‘irnatishda sug‘orish samaradorligini tadqiqoti. O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi. Ilmiy-amaliy jurnal. № 5 (11/2) 2023 (maxsus son). 42-45 betlar.